

MARD

Movimento Acadêmico Renovação Docente

Ano: 2023

**MANUEL BANDEIRA EM SÃO
LOURENÇO, MG, E O POEMA
DESAFIO (1938)**

Autor: Marco Aurélio Rodrigues Dias

Manuel Bandeira em São Lourenço, MG, e o Poema Desafio

Marco Aurélio Rodrigues Dias¹

Resumo:

Este artigo tem como objetivo específico pesquisar o poema Desafio, escrito por Manuel Bandeira, e descobrir as contextualizações que ele envolve, analisar o significado que ele teve para o poeta, verificar qual a importância que o poema tem para o turismo e para a história da cidade de São Lourenço. A metodologia adotada para a realização desta pesquisa está baseada numa série de documentos históricos dentre os quais destacamos a obra do escritor mineiro Paulo Mendes Campos, arquivos de fotos da Fundação Getúlio Vargas, José D'Assunção Barros e referências pessoais. Concluo que este trabalho contribui para um maior entendimento da obra e da personalidade do poeta Manuel Bandeira.

Palavras-chave: Manuel Bandeira; Literatura; Poesia; São Lourenço MG.

Introdução

Ao examinar o poema Desafio, do escritor Manuel Bandeira, escrito em 1938, verifica-se que o texto cumpre uma função histórica de estabelecer realidades do passado e ligar pessoas a locais e locais a pessoas. Não que Bandeira tivesse intenção de fazer história ao escrever o poema. Mas, por sua característica discursiva, Desafio possui variáveis textuais que envolvem Bandeira, São Lourenço, Literatura, Águas minerais e Política. São essas variáveis que serão discutidas neste artigo, pois elas contribuem para a historiografia das partes envolvidas: o poeta, a cidade, a história e a poesia. Conforme diz BORGES (1998, p. 20), “a história da qual foi retirada a verdade nada mais é do que um conto sem proveito”, e é essa verdade histórica que este artigo pretende investigar no poema em questão. Fica evidente que, olhando por este prisma, em Desafio, Bandeira faz uma associação de sua doença com a cidade de São Lourenço, e confessa a CAMPOS (1949, p.137): “De fato remei no lago”. Trata-se, pois, o poema Desafio, de um documento relevante inclusive para conhecer melhor a fama da função terapêutica das águas minerais no tratamento de diversas doenças. Esta informação está também documentada numa fotografia em que Bandeira aparece remando, tirada por seu amigo de São Lourenço, o poeta Maciel, com quem tive a grata oportunidade de conversar e confirmar a citada ocorrência, na década de 80.

1 Licenciatura em Pedagogia. E-mail: tvmard@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5296951058671417>
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1124-2959> Cel. (35) 991629690

Figura1²: Bandeira remando no lago do Parque das Águas de São Lourenço, MG, em 1938.

Fonte: Foto tirada pelo poeta Maciel.

As Águas Minerais de Caxambu

Para ilustrar essa questão do valor terapêutico das águas minerais à época em que Bandeira fez tratamento em São Lourenço, relatamos que, por volta de 1868, Princesa Isabel foi aconselhada pelo médico da corte imperial, Dr. Luís da Cunha Feijó, o 2º Barão e único Visconde de Santa Isabel, a fazer tratamento com as águas minerais de Caxambu para conseguir engravidar, conforme lemos no Diário da Princesa Isabel em Caxambu (1868): “Sem perda de tempo, nutrida de esperanças novas, S.A. resolveu experimentar um tratamento in-loco, com as Águas Minerais de Caxambu”. Então, efetivamente, as fontes de água mineral já de longa data eram vistas como remédio para vários tipos de doenças, e as águas de Caxambu “já eram consideradas no Império como as melhores do mundo” (1868). Por causa desse valor terapêutico renomado das águas minerais, Isabel foi hospedar-se em Caxambu, conforme atesta o documento a seguir:

No dia 15 de novembro de 1868, a Princesa, acompanhada de seu esposo Conde d’Eu, do médico Dr. N. Feijó, do Conde e Condessa de Lages, do Conde de Aljezur e de outros amigos, deixava a Côrte do Rio de Janeiro, às 5h da manhã em trem expresso da Estação D. Pedro II... (Diário da Princesa Isabel em Caxambu. 1868).

No caso de Bandeira, o poema Desafio é um documento que atesta a presença do poeta em São Lourenço com o intuito de utilizar as águas minerais do parque das águas para se restabelecer da tuberculose (CAMPOS, 1949).

2 Foto de Bandeira provavelmente tirada pelo poeta Maciel.

Sobre as Fontes Históricas

De acordo com a *École des Annales*³, qualquer documento ou vestígio deixado pelo homem constitui uma fonte de pesquisa ou de investigação. Nas palavras do historiador BARROS (2012, p.130): “Fonte histórica é tudo aquilo que, produzido pelo homem ou trazendo vestígios de sua interferência, pode nos proporcionar um acesso à compreensão do passado humano”. Ele ainda afirma que

Neste sentido, são fontes históricas tanto os já tradicionais documentos textuais (crônicas, memórias, registros cartoriais, processos criminais, cartas legislativas, obras de literatura, correspondências públicas e privadas e tantos mais) como também quaisquer outros que possam nos fornecer um testemunho ou um discurso proveniente do passado humano, da realidade um dia vivida e que se apresenta como relevante para o Presente do historiador (BARROS. Revista *Mouseion*, nº12, mai/ago/2012, p.130).

As fontes históricas, na concepção de Barros, podem ser classificadas em quatro tipos: Documentos textuais; vestígios arqueológicos e fontes da cultura material; representações pictóricas; e registros orais. O poema *Desafio* está incluído na categoria “documentos textuais”. E é com a intenção de fazer um levantamento histórico que o pesquisamos aqui. Essa tarefa literária nos remete ao que escreve Campos no texto da entrevista que Bandeira lhe concedeu:

O que, entretanto, podemos concluir do estudo atual da poesia, sem prejuízo da nossa maneira particular de encará-la, é que o conhecimento do trabalho do poeta é também uma das formas mais sedutoras de conhecimento do espírito. Basta isto para justificar o esforço de compreendê-la (Campos, Paulo Mendes. *Manuel Bandeira Fala de Sua Obra*, 1949, p. 125).

O que analisamos neste estudo específico do poema *Desafio*, com base na anterior citação de Campos, é a ligação de Bandeira com a cidade de São Lourenço, para melhor entender o espírito do poeta e sua inspiração, uma vez que, segundo CAMPOS (1949, p.125), é através da obra do poeta que conhecemos o seu espírito.

O Poema *Desafio*

Após tais considerações, a metodologia deste artigo vai exigir, antes de mais nada, uma análise do texto do o poema *Desafio*. Portanto, faz-se necessário inserir na fundamentação metodológica o poema em pauta, para que, a seguir, proceda-se a análise do mesmo e de toda a contextualização que o envolve. Segundo CAMPOS (1949), em Manuel

³ A escola dos *Annales* é um movimento historiográfico do século XX que se constituiu em torno do periódico acadêmico francês *Annales d'histoire économique et sociale*, tendo se destacado por incorporar métodos das Ciências Sociais à História.

Bandeira Fala de Sua Obra, p. 137, o poeta disse o seguinte: “Aqui passamos à Lira dos Cinquet’anos: Desafio foi escrito em São Lourenço, onde fiz uma cura de águas e de fato remei no lago”. Portanto, aqui colocamos o poema Desafio, de Manuel Bandeira:

DESAFIO

Não sou barqueiro de vela,
Mas sou um bom remador.
No lago de São Lourenço
Dei prova de meu valor.
Remando contra a corrente,
Ligeiro como a favor,
contra a neblina enganosa,
Contra o vento zumbidor.
Sou nortista destemido,
Não gaúcho roncadador.
No lago de São Lourenço
Dei prova de meu valor.
Uma só coisa faltava
No meu barco sonhador
Ver assentado na popa
O vulto do meu amor.
Aí era bom demais...
Sorriso claro dos anjos.
Graça de Nosso Senhor.

(BANDEIRA, Manuel. Desafio, 1938. Lira dos Cinquen’anos. Volume único, p. 249. Rio de Janeiro, Editora Nova Aguilar S/A. 1985).

Metodologia

Em princípio, o objetivo deste artigo é estabelecer que a ligação de Bandeira com a cidade de São Lourenço ocorreu em função de seu problema de saúde.

A partir de 1904, Bandeira começou a apresentar problemas de saúde relacionados à tuberculose, conforme ele próprio narra em Crônicas para Jovens (1986, p. 8): “A moléstia não chegou sorrateiramente como costuma fazer, com emagrecimento, febrinha, um pouco de tosse, não: caiu sobre mim de supetão e com toda a violência, como uma machada de Brucutu”.

Por causa dessa doença, Bandeira buscou viver em cidades com clima apropriado ao tratamento da saúde. Assim, teve estadias em Campanha e São Lourenço, em Minas Gerais,

além de Teresópolis e Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em 1913, internou-se no sanatório de Clavadel, na Suíça, onde permaneceu por meses.

Também procurei demonstrar, neste artigo, que além de ser pioneiro da poesia tipicamente brasileira, Bandeira, considerado líder natural do modernismo carioca, é um dos escritores patricios mais admirados, inspirando, até hoje, novos escritores e compositores, fato este que engrandece a sua estadia em São Lourenço, em 1938, quando ele fez a primeira estação de águas na cidade com o objetivo de tratar a saúde com os benefícios terapêuticos das águas minerais e do clima de montanha que a estância hidromineral oferece. Naquela época, remando no lago do parque das águas, ele escreveu o poema Desafio, que é o objetivo principal deste artigo. A metodologia tem como foco destacar que o poema Desafio foi escrito em 1938 e que, curiosamente, considerando-se a fidelidade do poeta às estruturas de métrica e rima comuns ao gênero poético popular a que o título se refere, tem a tônica de um projeto repentista e lança um desafio ao ex-presidente Getúlio Vargas, conforme vamos ver mais adiante.

Bandeira no Parque das Águas

Bandeira relata uma aventura no lago do Parque das Águas da cidade de São Lourenço, Minas Gerais, e essa informação o poeta narrou ao escritor CAMPOS (1949, p.137)⁴: “Desafio foi escrito em São Lourenço, onde fiz uma cura de águas e de fato remei no lago”. Esta informação está também documentada na próxima fotografia onde Bandeira (em 1938) aparece sentado no Parque das Águas. Ao fundo, vemos a Fonte Vichi ao lado do lago .

Fernando Lopes Graça e o Poema Desafio

A importância e a repercussão cultural do poema Desafio pode ser conhecida através da obra do compositor português Fernando Lopes Graça que, em 1958, pouco antes de sua primeira viagem ao Brasil, o musicou. Fernando Lopes Graça foi considerado um dos maiores compositores e musicólogos portugueses do século XX. Ele reconheceu no poema Desafio uma obra prima de Bandeira. Paralelamente ao pensamento de Fernando Lopes Graça, RAMOS (2018, p. 69) diz o seguinte: “Em Desafio, Manuel Bandeira retoma os aspectos formais da poesia tradicional, tais como regularidade métrica dos versos e estrofes, além da presença da rima”. Quanto ao título do poema, que remete aos repentistas nordestinos,

4 Consta do artigo de Paulo Mendes Campos de que sua obra Manuel Bandeira Fala de Sua Obra foi publicado em: Província de São Pedro, nº 9, p.13, Porto Alegre, 1949.

RAMOS (2018, p. 69) fala que “retrata a resistência do poeta em viver com sua doença e a busca constante pela cura”.

Maestro Edino Krieger e o Poema Desafio

O maestro Edino Krieger musicou o poema Desafio. Segundo RAMOS (2018, p. 42), “a canção Desafio foi composta em 1955 por Edino Krieger, em Londres, período em que Edino fazia um curso de aperfeiçoamento em composição concedido pelo Conselho Britânico”. Em 1966, a canção foi interpretada pela soprano Maria Lúcia Godoy e Murilo Santos ao piano, no Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro. Percebe-se que Desafio é um poema que mobilizou a inspiração de vários artistas importantes, pelo seu encanto bucólico e de múltipla expressividade cultural.

Duo Canceioneiros e o Poema Desafio

O grupo Duo Canceioneiros, composto por Manuelai Carvalho, canto, e Ciro Delvizio, violão, também fez uma interpretação da canção de Edino Krieger para o poema Desafio, de Manuel Bandeira, e a apresentou na Academia Brasileira de Letras, Palácio Austregésilo de Atayde, no Rio de Janeiro, em 2013. Sobre o poema em questão, RAMOS (2018, p.73) enfatiza que em Desafio, Bandeira “descreve seu cotidiano e sua luta diária contra seus problemas de saúde tomando os cuidados necessários para preservar sua vida contra a neblina enganosa e contra o vento zumbidor”! Quanto a isso, MENEZES (2001) acrescenta que talvez “seja isso que Bandeira tenha tentado fazer toda a sua vida, convertendo a constante expectativa de morte em poesia”, em inspiração e em criatividade que resultou nesta obra poética interpretada pelo Duo Canceioneiros.

Análise do Poema Desafio

O poema é bastante rico em informações biográficas. Nas entrelinhas podemos perceber a problemática da saúde do poeta. Deve-se enfatizar que Bandeira estava em São Lourenço não simplesmente para fazer turismo, mas para tratar de uma tuberculose crônica, com as águas minerais, conforme a narrativa feita a Campos. RAMOS (2018) diz que “a referência que ele faz ao lago de São Lourenço, no refrão, reporta-se a uma terapia indicada pela medicina para tratar diversas doenças”. Sabendo que a tuberculose foi muito presente na obra literária de Bandeira, verifica-se essa preocupação com a saúde no verso “remando contra a corrente”. Contra qual “corrente”? Contra a corrente da doença. No poema, o "lago

de São Lourenço" é transmutado em algo como as águas revoltas do mar da vida, já que no lago do parque não existe corrente de água. Bandeira lança mão da mesma imaginação poética que vemos em Dom Quixote de La Mancha o qual transforma um moinho em dragão e faz da moça plebeia a dama Dulcineia del Toboso. O verso "nadando contra a corrente" vai na mesma direção de dar ênfase ao seu lado de "nortista destemido" e forte, que o revestia de força para cuidar da saúde debilitada. RAMOS (2018) também vê neste verso uma "possibilidade biográfica, pois o poeta é nascido em Pernambuco e, no verso, ele destaca a coragem do povo nordestino ao enfrentar a miséria e a seca".

"No Lago de São Lourenço dei provas do meu valor"

Há aqui uma declaração de que, aproveitando a oportunidade do tratamento, Bandeira elegeu o lago de São Lourenço para dar prova do seu valor como "bom remador", alguém que luta contra os percalços da vida, mas também como bom verzejador. Bandeira destaca seu valor como nordestino, que é um forte, e como poeta que veio para mudar os rumos da poesia brasileira, inaugurando o modernismo na poesia, tanto que se filiou culturalmente à Semana da Arte Moderna de 1922, e, mesmo não comparecendo, mandou seu poema "Os Sapos", de seu livro *Carnaval* (1919), o qual foi declamado pelo poeta Ronald de Carvalho)⁵. ANDRADE (1922, P. 16) disse que "a sinceridade em arte não consiste em reproduzir, senão em criar", e ele de fato criou novos caminhos para a poesia brasileira.

"Sou nortista destemido"

Neste verso, Bandeira faz uma pequena descrição de si mesmo. Desafio, por isso, é um poema autobiográfico. Embora oriundo de uma família elitizada e de grande bagagem cultural, Bandeira diz que "sou nortista destemido", enfatizando que possuía as qualidades do sertanejo nordestino que CUNHA (1982, p. 91) classificou dessa forma: "o sertanejo, antes de tudo, é um forte". Embora tenha aparência e fisionomia fraca, o sertanejo é um homem forte, é capaz de sobreviver às adversidades do sertão. Bandeira, natural do Recife, Pernambuco, atribui a si, como "nordestino destemido", essa fortaleza e a firmeza dos sertanejos que lutam contra a sede e a fome, porque somente um homem forte, levando em conta a enfermidade de Bandeira, é capaz de lutar com tanto empenho contra a doença e ter ainda inspiração pela vida e pela literatura. Além disso, o termo "destemido" fica por conta daquilo que o sociólogo e crítico literário MELLO E SOUZA (1958), referindo-se à produção crítica de Bandeira, vê no

5 Ronald de Carvalho (1893-1935).

autor pernambucano “um profundo conhecedor do artesanato poético, da história e das técnicas da poesia, numa palavra, uma grande consciência da arte literária”. Bandeira é um poeta crítico. “Destemido”, portanto, significa que tinha os talentos descritos por Mello e Souza para ousar e respaldar suas aventuras na criação poética.

“Faço verso como quem chora”

Baseados nos argumentos acima, podemos parodiar Euclides da Cunha (1982) e dizer que Manuel Bandeira, “antes de tudo, é um forte, é o homem permanentemente fatigado” pela tuberculose e ameaçado pela expectativa da morte, e, ao mesmo tempo, incansável aproveitando cada minuto de vida para expressar seus sentimentos em versos. Enquanto Getúlio Vargas e seus acompanhantes faziam turismo no Parque das Águas, barulhentos, saudáveis e gargalhadores, Bandeira lutava no mesmo local contra a saúde abalada, e isso fazia dele um forte e um homem melancólico. Todavia, em 1938, remando no lago de São Lourenço, ele demonstrava não ser mais aquele poeta tristonho do poema Desencanto, escrito em 1912, quando diz: “Eu faço verso como quem chora” e “meu verso é sangue”. Observamos que no poema Desafio, Bandeira fala de amor: “Uma só coisa faltava / No meu barco sonhador / Ver assentado na popa / O vulto do meu amor”. Ele, à época, já não fazia “verso como quem morre”, mas como quem ama a vida, como quem sonha e quer amar. O orgulho de ser "nortista destemido" é reforçado nos versos "no lago de São Lourenço dei prova do meu valor", porque se tratava de declarar o valor do povo nordestino e também do seu valor como poeta. Por isso, Desafio pode ser visto como uma obra que Bandeira considera, pelo seu bucolismo, um atestado da sua genialidade como poeta e da sua honra de ser nordestino. Fora isso, a importância cultural de Bandeira em São Lourenço, além dos versos, se faz pelo fato de ter realizado um tratamento com as águas minerais por recomendação médica. Entende-se que esse poema tem uma grande importância cultural quanto ao desenvolvimento do turismo local, pois no poema ele declara que "no lago de São Lourenço dei prova do meu valor". O seu valor, parece-nos, é a contínua conquista da vida, e Ramos (2018) lembra, no seu estudo analítico sobre quatro canções de Edino Krieger, que Bandeira “em suas condições precárias de saúde, seu maior desafio era viver”.

“Sou nortista destemido, não gaúcho roncador”

Bandeira é um poeta crítico e sincero. Nestes dois versos, aparentemente Bandeira expressa um preconceito contra o povo gaúcho, mas o endereço é outro. Gaiotto (2017, p.

168) cita que, no artigo da Revista do Brasil (1924), Mário de Andrade destaca a sinceridade como valor do “poeta que, graças a Deus! é sincero”. No entanto, pesquisando mais profundamente a época, o momento político e o local onde o poema foi escrito, verifica-se que não se trata de um preconceito de Bandeira contra o povo gaúcho, mas de uma posição política em relação ao presidente Getúlio Vargas. “Roncador” é um adjetivo que ele usou para definir Vargas. Tem como sinônimos: bravateador, valentão, façanheiro, pretensioso, etc. Toda a comitiva que o acompanhava, composta por políticos, funcionários e gente do seu relacionamento, o endeusava e fazia barulho, e Vargas, de fato, era um líder carismático. Em minhas conversas com Maciel, um poeta de São Lourenço, em inícios da década de 80, o qual tinha amizade com Bandeira e o acompanhava nos passeios dentro do Parque das Águas, obtive a informação de que realmente o presidente Getúlio Vargas naquela mesma época estava na cidade de São Lourenço. Trata-se de um fato histórico bastante documentado na historiografia local e nacional que Vargas foi um frequentador da cidade de São Lourenço.

Presidente Getúlio Vargas em São Lourenço

Visitando o site da Fundação Getúlio Vargas encontramos dezenas de fotos da Família Vargas e de políticos hospedados na cidade de São Lourenço, em 1938, época em que Bandeira estava fazendo tratamento com as águas minerais e com o ar puro do clima da Serra da Mantiqueira para tratar a tuberculose que o acometia desde a juventude. Assim sendo, não há dúvidas de que a família Vargas e o poeta Manuel Bandeira estiveram na mesma época no Parque das Águas de São Lourenço, conforme vemos nas fotos abaixo:

Figura nº 03: Ex-presidente Getúlio Vargas na cidade de São Lourenço. 1938. Arquivo fotográfico da Fundação Getúlio Vargas⁶.

Ao centro, Getúlio Vargas. Atrás dele, semi-encoberto, Benedito Valadares. São Lourenço, MG, entre 16-8 abril de 1938.

6 <http://fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/AVAP/audiovisual/familia-vargas-e-outros-em-viagem-a-minas-gerais>

Crítica ao Presidente Getúlio

O verso "gaúcho roncador", sem sombra de dúvida, é uma referência a Vargas que estava sempre rodeado de pessoas próximas, funcionários, assessores e políticos, quando passeava no entorno do lago do parque das águas. No site da Fundação Getúlio Vargas, existem dezenas de fotos de Getúlio na cidade de São Lourenço, com várias datas diferentes, e escolhi duas acima, de 1938, porque foi também um das datas em que Bandeira esteve hospedado na cidade fazendo tratamento para se curar da tuberculose que o acometia desde a juventude, e também a data do poema "Desafio". Dessa forma, pela data das fotos que escolhi, entre 16 e 18 de abril, pode-se inferir que teria sido a época em que Bandeira fez temporada de cura na estância hidromineral. Portanto, para efeito de pesquisa, a expressão "gaúcho roncador" revela a irritação do poeta com a presença barulhenta de Vargas dentro do Parque das Águas, bem como o seu conhecido perfil crítico.

Explicação sobre a Crítica de Bandeira

Assim sendo, fica evidente que o verso "gaúcho roncador" não se tratava de um deboche endereçado ao povo gaúcho, mas sim de uma crítica pessoal e política ao presidente Getúlio, sempre rodeado de sua grande comitiva barulhenta. Em alguns momentos essa comitiva passou por Bandeira dentro do Parque das Águas, falando alto e gargalhando, perturbando o seu momento de meditação, tranquilidade e inspiração poética.

Figura nº 04: Getúlio Vargas na cidade de São Lourenço, 1938. Arquivo fotográfico da FGV.

Esq.dir., em primeiro plano Pedro Aurélio de Góis Monteiro (1º, de chapéu) e Getúlio Vargas (2º). Entre os dois, em segundo plano, Benedito Valadares. São Lourenço, MG, entre 16-18 abril. 1938.

Por isso, o poeta usou a expressão retórica "gaúcho roncador", embora tenha sido, em 1931, convidado por Getúlio (chefe do "Governo Provisório", e não ditador) para presidir o Salão Nacional de Belas Artes. Outra controvérsia a este argumento está em que Bandeira (1942) dedica seu livro *Noções de História das Literaturas* ao presidente Vargas: "A Sua

Excelência dr. Getulio Vargas, homenagem do seu confrade e admirador Manuel Bandeira, Rio, 1942”. Todavia, após a queda de Getulio Vargas, em 1945, Bandeira aceitou convite de Sergio Buarque de Holanda para ingressar na Esquerda Democrática, que veio a se tornar o Partido Socialista Brasileiro, dirigido por João Mangabeira. De onde se conclui que Bandeira, à época de sua estadia em São Lourenço, tinha posições democráticas de esquerda e que provavelmente reprovava a ditadura Vargas. Não se pode ainda afirmar que a expressão “gaúcho roncador” se refere apenas a um antagonismo político ao ditador Vargas ou que diz respeito apenas ao fato de a comitiva presidencial atrapalhar o seu momento de calma e tranquilidade bucólica dentro do Parque das Águas. Talvez tenha sido um desabafo momentâneo. Mas fica o registro desse fato para que outros pesquisadores aprofundem. Além disso, também é oportuno argumentar e sustentar a hipótese de que Bandeira era contra o fato de Getúlio ter subvertido o resultado das eleições (1937) e iniciado um período de ditadura no Brasil. Neste caso, a expressão “gaúcho roncador” seria uma forma de expressar a sua contrariedade política relativa ao novo sistema não democrático. Olhando por outro lado, temos a lógica de que a estrutura dialógica dos repentistas nordestinos consiste quase sempre numa provocação em que o desafiado constrói versos de resposta em cima da provocação que lhe foi feita. Portanto, o poema Desafio, levando-se em conta a estrutura do mesmo, bem como a oposição a Vargas, pode evidenciar que a expressão “gaúcho roncador” foi apenas uma provocação ao ex-presidente Vargas, o qual, teoricamente, se fosse um repentista e se sentisse desafiado, deveria responder à altura.

Conclusão

De todo o exposto, e baseado nos documentos históricos apresentados, concluo que o poema Desafio tem uma mensagem que abre diálogo para entender Bandeira em várias direções da sua própria vida e das suas contingências literárias, espirituais, sociais e biológicas. Espera-se, por meio desta pesquisa, despertar o interesse de outros pesquisadores no estabelecimento de novas percepções importantes sobre a vida e a obra do poeta Manuel Bandeira, como forma de enriquecer a historiografia e preencher vazios na compreensão da poesia moderna. Espera-se, também, que, a partir deste artigo, torne-se possível abrir um leque de referências objetivando a utilização do fato histórico da permanência de Manuel Bandeira em São Lourenço, do tratamento que ele fez com as águas minerais e do poema que compôs no lago do Parque das Águas, principalmente como ferramenta cultural para o desenvolvimento do turismo na estância hidromineral.

Referências

ANDRADE, Mário de. **Revista Klaxon**. 1922, p.16.

BANDEIRA, Manuel. **Noções de Historia das Literaturas**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1942. xviii, 385, [3] p. 22.

BANDEIRA, Manuel. Manuel Bandeira, Poesia Completa e Prosa, Volume Único. Lira dos Cinquent'anos, p. 249. Rio de Janeiro, Editora Nova Aguilar, 1985.

BANDEIRA, Manuel. **Manuel Bandeira em São Lourenço**. Site: Templo Cultural Delfos: https://1.bp.blogspot.com/-60RREFaYHgQ/URFDhqcJYfi/AAAAAAAAAHyY/yEd53FjnNhs/s400/DSC_1135.jpg Acesso em 25/07/2022.

BARROS, José d'Assunção. **Fontes Históricas: revisitando alguns aspectos primordiais para Pesquisa Histórica**. Revista Mouseion, nº12, 05/06/2012, p.130. https://www.academia.edu/10884660/Fontes_Historicas_aspectos_primordiais. Visitado em 03/09/2021.

BORGES, Vany Pacheco. **O que é História**. Editora Brasiliense, 1998, 4ª Edição, p. 20.

CAMPOS, Paulo Mendes. Manuel Bandeira Fala de Sua Obra, 1949, p. 137. <https://periodicos.ufsc.br/index.php/travessia/article/view/17531/16107>

CUNHA, Euclides da. **Os Sertões. Campanha de Canudos**. São Paulo: Abril Cultural, 1982, p. 91.

Diário da Princesa Isabel em Caxambu. 1868. <http://palacehotel.com.br/historico/diario-da-princesa-isabel-em-caxambu/>. Acessado em 02/01/2022.

GAIOTTO, Ricardo. **A poesia de Manuel Bandeira: a crítica de Mário de Andrade e Sérgio Buarque de Holanda**, 165-182, p. 168. <https://www.scielo.br/j/ea/a/ZrfNxpBTGGvp7YJvt4cHXyb/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em 02/01/2022.

MELLO E SOUZA, Antônio Cândido de. **Formação da Literatura Brasileira** (1958).

MENEZES, Rosane Marins de. **A Canção do Tempo em Manuel Bandeira: um enfoque estilístico**. Cadernos do V Congresso Nacional de Linguística e Filologia, Série V, no.3, Rio de Janeiro, 2001. Disponível em: http://www.filologia.org.br/vcnlf/anais%20v/civ3_04.htm Acessado em 02 /01/ 2022.

RAMOS, Helenice Euletério de Paula. **Quatro Canções de Edino Krieger: Um estudo Analítico**. 2018. <http://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/23758/1/QuatroCan%C3%A7%C3%B5esEdino.pdf> . Acessado em 02/01/2022.

MARD - Movimento Acadêmico Renovação Docente - 2023

VARGAS, Getúlio. **Família Vargas e Outros em Viagem a Minas Gerais**. Foto 21. http://www.novocpdoc.fgv.br/accessus/fotos/AVAP/AVAPICON078_21.jpg Acesso em 25/07/2022.

_____ Foto 24. http://www.novocpdoc.fgv.br/accessus/fotos/AVAP/AVAPICON078_24.jpg Acesso em 25/07/2022.